

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

Google Scholar

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAHTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQUISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020-2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	83
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

IQTISODIYOTDA SHAFFOFLIK, ISHONCH VA SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURLIGI.....	88
Sabirova Nodira Komil qizi	
RAQAMLI VALYUTALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	95
Nabiyeva Zilola Saydulla qizi	
XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	101
Avazbek Xalbekov	
IMPLEMENTATION OF PARETO ANALYSIS, SENSITIVITY ANALYSIS AND CVP MODELING TOOLS AT SATURN METAL LLC.....	108
Musaeva Shoira Azimovna	
YOG'-MOY KORXONALARINING TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHDA SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE) MODELIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI.....	116
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНА.....	122
Анвар Аллабергенов	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARNING YASHIL INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI.....	128
Allanazarova B.K.	
BIOIQTISODIYOT-BARQAROR RIVOJLANISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	135
Azimova Muxlisa Alisherbekovna	
KICHIK BIZNES TIZIMINING SINERGETIKEKONOMETRIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH VA UNING PARAMETRLARINI BAHOLASH.....	139
Atamuratova Gulrux Muzafarovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	145
Xoltoyev Mirusmon Mirxamit o'g'li	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV DARAJASINI NORMALLASHTIRILGAN ENTROPIYA INDEKSI ASOSIDA BAHOLASH.....	149
Razikov Otabek Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA YO'NALISHLARI.....	157
Matkabalova Dilorom Xalilullayevna	
MINTAQA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH. (Xorazm viloyati misolida)	165
Bekjanov Dilmurod Yuldashevich	
Narmetova Dilafruz Azamatovna	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	170
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
KREDITLASH VA MIKROQARZ TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	175
Elbekov Jasur Ergash o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AHOLINING UZOQ MUDDATLI FOYDALANILADIGAN TOVARLAR BILAN TA'MINLANISH DARAJASINI MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	181
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	

ВНЕДРЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ ПАКЕТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ТАШКЕНТЕ: АДАПТАЦИЯ КОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ	189
Джусупов Кубанычбек	
ATMOSFERA HAVOSINI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY MEKANIZMLARI: ZAMONAVIY YONDASHUV VA INNOVATSION YECHIMLAR.....	196
Shamuratov Shahzod Janibek o'g'li	
SHAHARSOZLIKDA BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASINI JORIY ETISH	200
Eshov Sherko'zi Asatulloevich	
THE ROLE OF TAXES IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGET REVENUES	205
Kimsanbaeva Maftuna Bakhodirovna	
DETERMINANTS OF STAKEHOLDER SATISFACTION WITH CUSTOMS CLEARANCE IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	209
Khanifakhon Solikhova	
BANDLIKNI TA'MINLASHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI (Xorazm viloyati misolida).....	213
Z. Sh. Matniyozova	
JIZZAX VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI VAHOLASH VA ISHLAB CHIQRISH HAJMINI PROGNOZLASH	218
Umirova Gulmira Shodiboy qizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	224
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
KORPORATIV BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK JAVOBGARLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	233
Komilova Guli Bagandik qizi	
THE ROLE OF DIGITAL INFRASTRUCTURE IN PROMOTING GREEN ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM CENTRAL ASIAN ECONOMIES.....	238
Eshboyev Mirjalol Baxrom o'g'li	
Ozatbekova Ozodaxon Nodirbek qizi	
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИТЯГИВАЮЩЕГОСЯ К УСТОЙЧИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.....	250
Турсунов Гафур Таирович	
TIJORAT BANKLARI MOLIVAVIY HISOBOTI MUSTAQIL AUDITINING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: BANK FAOLIYATIGA XOS RISK OMILLARINI TASNIFLASH.....	259
Ibragimov Nodirbek Bahodir o'g'li	
ДЕМОКРАТИК TANLOV VA PROGRESSIV SOLIQQA TORTISHNING BARQARORLIGI	266
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL ENERGETIKA MANBALARINI UTILIZATSIYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI.....	273
Ibadov Shoxrux Axmatilloevich	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH ASOSIDA TEMIR YO'L TRANSPORTI IQTISODIY FAOLIYATINI PROGNOZLASH: 2030-YILGACHA SSENARIY TAHLILI.....	277
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI KORXONALARINING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA MARKETING DASTURINING O'RNI.....	283
Musayeva Shoira Azimovna	
O'ZBEKISTONDA ISH BERUVCHINING FUQAROLIK JAVOBGARLIGINI MAJBURIY SUG'URTA QILISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	289
Karimberdiyeva Dilrabo Rasulovna	

BANK TAVAKKALCHILIKLARINI BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	296
Matkarimova Ayman Jengisbaevna	
O'ZBEKISTONDA AGROSUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA HUQUQIY OMILLARI	303
Jo'rayeva Sarvinoz Baxtiyor qizi	
BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	309
Mustafayeva Sevara Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA SHAXSIY SUG'URTA XIZMATLARI BOZORINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	314
Qodirova Farangiz Komilovna	
COMPARATIVE ANALYSIS OF TOURISTS' HOTEL SELECTION PREFERENCES IN THE MAJOR TOURISM REGIONS OF UZBEKISTAN.....	320
Sardor Kuvandikov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH METODOLOGIYASINING USTUVOR YO'NALISHLARI	329
Madenova Elmira Nizamatdinovna	
BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	334
Shoyev Davronbek Axmadjonovich	
O'ZBEKISTONDA UY-JOY QURILISHI KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA TARMOQNI 2032-YILGACHA RIVOJLANTIRISHNI PROGNOZLASH.....	340
Usmonov Mirumar Abdulla o'g'li	
YANGI O'ZBEKISTONDA TURIZM RIVOJINING DRAYVERI SIFATIDA DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	349
Jannazarova Gauxar Kaipnazarovna	
Raxmatova Sevinch Sobir qizi	
O'ZBEKISTONDA IFRSGA O'TISH JARAYONIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING BOSHQARUV QARORLARIGA TA'SIRI: UZAUTO MOTORS MISOLIDA.....	353
Samaroxonov Asqarxon Jamolxon o'g'li	
Jo'rayeva Zahro Toshpo'latovna	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	358
Pyotr Kim	
TOSHKENT VILOYATI BO'STONLIQ TUMANIDA TURISTIK ZONALARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUVNING TASHKILIYIQTISODIY AHAMIYATI (DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA).....	364
Tolibboyev Zafarbek Axror o'g'li	
TURIZM SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	372
Qarshiboyev Lochinbek Xusan o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ASOSIY VOSITALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI TAHLILINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	379
Muxidinov Ayubbek Nuritdinovich	
QASHQADARYODA NODAVLAT UNIVERSITETLARINING TASHKILIY RIVOJLANISHI: TALABALAR VA XODIMLAR POTENSIALINI TARKIBIY VA DEMOGRAFIK TAHLIL.....	382
Rahimov Sardor Uralovich	

O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARINING JOYLASHUVINING HOZIRGI HOLATI.....	388
Kudratov Muhammad Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA STATISTIK MA'LUMOTLARNI SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA TAHLIL QILISH IMKONIYATLARI.....	393
Umarov Abbas Nuriddin o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, СТРУКТУРНАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ.....	400
Муниса Турдибаева	
TURIZM SOHASIDA SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	410
Yuldosheva Laylo Isroilovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	416
Oramov Jahongir Jo'rayevich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MUNOSABATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH.....	421
Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA YUQORI TEXNOLOGIK USKUNALARNI XARID QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA UMUMIY EGALIK QIYMATI (TCO) KONSEPSIYASINING AHAMIYATI.....	428
Dadamuxamedov Abduvaxob Abduvaxidovich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA HISOBOTNI TUZISH VA TAQDIM ETISH HAMDA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	433
Xalilov Bahromjon Bahodirovich	
O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGINING SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY SUG'URTA MEKANIZMLARINI JORIY ETISH.....	441
Kalenov K.T.	
TIJORAT BANKLARIDA IPOTEKA KREDITLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	445
Sobirov Sayfiddin Baxrom o'g'li	
ADIR EKOTIZIMLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	455
Qodirov Hamidullo Madaminjonovich	
AQSH VA XITOIY O'RTASIDAGI SAVDO URUSHINING JAHON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....	466
Maxmudillayev Bahromjon Shavkatjon o'g'li	
O'ZBEKISTON FERMERLARINING XALQARO BOZORLARGA KIRISHINI KENGAYTIRISHDA EKSPORT KOOPERATSIYALARIDA ISHTIROK ETISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI MARJINAL BAHOLASH.....	472
Tursunqulov G'olibjon Shavkat o'g'li	
TECHNOLOGY AND MODERN TOURISM: PAVING THE WAY FOR A SUSTAINABLE ENVIRONMENT.....	482
Freshta Qayoumi	
SUG'URTA KOMPANIYALARIDA INVESTITSIYA PORTFELINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	488
Ergashev Olim Kenjayeich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA SEKTORIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	496
Ergashev Olim Kenjayeich	
ВЛИЯНИЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПОВЫШЕНИИ РЕСУРСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ.....	503
T.B. Kim	

TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI AUDITIGA KOMPYUTERLASHTIRILGAN AUDIT USULLARI (CAATS) VA TAHLILYI AMALLARNI JORIY ETISH	509
Ibragimov Nodirbek Baxodir o'g'li	
JAMIYAT EVOLYUSIYASIDA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNING AHAMIYATIGA DOIR NAZARIY TALQINLAR.....	516
Aripov Oybek Abdullayevich	
Rustamov Dilshodjon Shaydullo o'g'li	
SUG'URTA FAOLIYATINI BOSHQARISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	523
Umarova Aziza Hamidovna	
O'ZBEKISTON MAJBURIY SUG'URTA BOZORIDA TARIF SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI.....	529
Qo'ziyeva Nozima G'ayrat qizi	
O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI FAOL JALB QILISH XUSUSIDA.....	535
Artikbayev Dilshod Mumindjanovich	
O'ZBEKISTONDA DUKKAKLI EKINLAR BOZORIDA NARX O'ZGARUVCHANLIGI VA FERMERLARNING DAROMAD BARQARORLIGI	541
Islamova Malika Ilyos qizi	
ISLOM MOLIYASI VA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNES MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH	547
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	553
Петр Ким	
BAA VA O'ZBEKISTONDA ISLOMIY BANKCHILIK TO'G'RISIDAGI QONUNLARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI	559
Bektemirov Muhiddin Shomirza o'g'li	
QURILISH KORXONALARIDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDAGI BOSHQARUV TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	564
Arifdjanova Zilola Dilshodovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI FAOLIYATIDA MARKETING KOMMUNIKATSIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH (Buxoro viloyati to'qimachilik korxonalarini misolida).....	570
Muxsinov Bekzod Toxirovich	
JAHON TURIZMIDA DIVERSIFIKATSIYA, GLOBALLASHUV, GLOKALLASHUV TENDENSIYALARI	579
Raxmatulla Hayitboyev	
ANALYSIS OF FINANCIAL SUPPORT MANAGEMENT MECHANISMS IN JOINT-STOCK COMPANIES	585
Abduboqiyev Muxammad Sharofiddinovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA SHERIKCHILIK ALOQALARI MEKANIZMINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida)	591
Muratbaeva Aziza Nasir qizi	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING JAHON TAJRIBALARINI O'RGANISH.....	599
Fayziyev Manuchehr Sharofiddinovich	
INVESTITSIYA DASTURLARI VA LOYIHALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI MENEJMENTNING MOHIYATI VA O'RNI	604
Ahmedova Dilnoza Muzaffarovna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SUG'URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	607
Nomozova Qumri Isoyevna	

YOSHLAR TADBIRKORLIGI: TUSHUNCHAVIY MOHIYATI VA BOSHQARUVINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	613
Gulomqodirova Ma'mura Saydumarxon qizi	
AKTIVLAR BO'YICHA EHTIMOLIY YO'QOTISHLARGA DOIR ZAXIRALARNING TIJORAT BANKLARI FOYDASINI SOLIQQA TORTISHDAGI AHAMIYATI	619
Turanov M. Sh.	
G'AZNACHILIKDA PUL OQIMLARI USTIDAN KOMPLEKS MONITORINGNI TAKOMILLASHTIRISH: SHARTNOMALAR VA TO'LOVLAR NAZORATINI RAQAMLASHTIRISH.....	625
Shodmonkulova Shahlo Olimjon qizi	
MANAGING THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS	638
Jumaeva D.Kh	
Khamidova N.K	
MANAGING HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN ENTERPRISES IN THE DIGITAL ECONOMY	642
Jumaeva D. Kh.	
Pulotov Sh. Sh.	
TIJORAT BANKLARIDA LIKVIDLIKNI BOSHQARISH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	647
Tojiyev Rahmatilla Rahmonovich	
IQTISODIYOT TARMOQLARIDA EKONOMETRIK MODELLARDAN SAMARALI FOYDALANISH	654
Aydaniyazova Baxtigul Abilkasimovna	
MAMLAKATNI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING MAKROIQTISODIY JIHATLARI.....	658
Sagieva Moldir Orazbay qizi	
XORAZM VILOYATI EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHNING STRATEGIK OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	662
Yaqubov San'at Shonazarovich	

XORAZM VILOYATI EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING STRATEGIK OMILLARI VA ISTIQBOLLARI

Yaqubov San'at Shonazarovich
Ma'mun universiteti
Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi
E-mail: yakubov_sanatbek@mamunedu.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyatining eksport salohiyatini oshirish yo'llari, mavjud muammolar, imkoniyatlar va istiqbollari tadqiq etilgan. Viloyatning 2016–2025-yillar orasidagi eksport dinamikasi statistik tahlil qilinib, asosiy eksport tarmoqlari — to'qimachilik, qishloq xo'jaligi, mebel ishlab chiqarish va turizm xizmatlari baholangan. Tadqiqotda SWOT tahlili asosida mintaqaviy eksportning kuchli va zaif tomonlari, tashqi imkoniyatlar hamda tahdidlar aniqlangan. Olingan natijalar asosida viloyat eksport salohiyatini yanada rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy samara, algoritm, eksport salohiyati, Xorazm viloyati, kichik biznes, tashqi savdo, SWOT tahlil, mintaqaviy iqtisodiyot.

Аннотация. В данной статье исследованы пути повышения экспортного потенциала Хорезмской области, существующие проблемы, возможности и перспективы его развития. Проведен статистический анализ динамики экспорта региона за 2016–2025 годы, а также дана оценка основным экспортным отраслям — текстильной промышленности, сельскому хозяйству, мебельному производству и туристическим услугам. На основе SWOT-анализа определены сильные и слабые стороны регионального экспорта, а также внешние возможности и угрозы. По результатам исследования разработаны научно обоснованные рекомендации по дальнейшему развитию экспортного потенциала области.

Ключевые слова: экономический эффект, алгоритм, экспортный потенциал, Хорезмская область, малый бизнес, внешняя торговля, SWOT-анализ, региональная экономика.

Abstract. This article examines the ways to enhance the export potential of the Khorezm region, focusing on its current challenges, opportunities, and future prospects. A statistical analysis of the region's export dynamics for the period 2016–2025 was conducted, and the main export sectors, including textiles, agriculture, furniture manufacturing, and tourism services, were evaluated. Based on a SWOT analysis, the strengths and weaknesses of the regional export sector, as well as external opportunities and threats, were identified. The research findings provide scientifically grounded recommendations for further improving the export potential of the Khorezm region.

Keywords: economic efficiency, algorithm, export potential, Khorezm region, small business, foreign trade, SWOT analysis, regional economy.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini modernizatsiya qilish va jahon bozorlariga integratsiyalashuv jarayonida mintaqaviy eksport salohiyatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. "O'zbekiston – 2030" strategiyasida eksport hajmini ikki baravar oshirib, 45 mlrd dollarga yetkazish, eksportchi korxonalar sonini 6 500 tadan 15 000 tagacha ko'paytirish va tayyor hamda yarim tayyor mahsulotlar hajmini 3,3 barobar oshirish vazifalari belgilangan [1].

Xorazm viloyati O'zbekistonning shimoli-g'arbiy mintaqasida joylashgan bo'lib, boy tarixiy-madaniy merosi, rivojlangan qishloq xo'jaligi va tobora kengayib borayotgan sanoat salohiyati bilan ajralib turadi. Biroq viloyatning eksport hajmi respublikadagi boshqa yirik viloyatlar bilan taqqoslaganda nisbatan past darajada qolmoqda. 2025-yilning yanvar–fevral oylarida viloyatning tashqi savdo hajmi 857 mln dollarni tashkil etgan bo'lib, bu ko'rsatkich Toshkent shahri (25,3 mlrd dollar) bilan solishtirganda juda past [2].

Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2026-yil mart oyidagi yig'ilishda ta'kidlashicha, viloyatda sanoat hajmi 2016-yildagi 2,8 trln so'mdan 34,3 trln so'mga yetgan, 2025-yilda 1 mlrd dollardan ziyod investitsiya jalb qilingan [3]. Shu bilan birga, 2026-yilda eksportni 510 mln dollardan oshirish vazifasi qo'yilgan [3]. Bu ko'rsatkichlarga

erishish uchun viloyatning eksport salohiyatini chuqur tahlil qilish va ilmiy asoslangan strategiyalarni ishlab chiqish dolzarb ahamiyatga ega.

Ushbu maqolaning maqsadi Xorazm viloyatining eksport salohiyatini kompleks tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mintaqaviy eksport salohiyatini oshirish va uni samarali boshqarish masalalari ko'plab ilmiy manbalarda keng yoritilgan. Jumladan, "O'zbekiston – 2030" strategiyasida eksportni oshirish va iqtisodiyotni modernizatsiya qilish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan [1]. Hududlar kesimida eksport-import ko'rsatkichlari tahlili ayrim mintaqalarda, xususan, Xorazm viloyatida eksport hajmi nisbatan past ekanligini ko'rsatadi [2].

Shuningdek, viloyatda infratuzilmani rivojlantirish va investitsiyalarni jalb etish eksport salohiyatini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida qayd etilgan [3]. Kichik biznesning eksportdagi o'rnini va uning samaradorligini oshirish masalalari alohida tadqiq etilib, u asosiy harakatlantiruvchi kuch sifatida baholangan [4]. Ibadullaev tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda eksport samaradorligini oshirishda SWOT va TOWS tahlillarining muhimligi asoslab berilgan [5].

Milliy eksport strategiyalariga oid tadqiqotlarda tashqi savdoni diversifikatsiya qilish va yangi bozorlarni egallash zarurligi ta'kidlangan [6]. Hududiy iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi eksport salohiyatini oshirish bilan bevosita bog'liqligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan [7]. Shu bilan birga, yashil iqtisodiyot sharoitida yangi ish o'rinlarini yaratish va barqaror rivojlanishni ta'minlash eksport faoliyatining ekologik jihatlarini kuchaytirishga xizmat qilishi ko'rsatib o'tilgan [8].

Statistik manbalar asosida hudud eksportining joriy holati va dinamikasi tahlil qilinib, asosiy eksport yo'nalishlari aniqlangan [9; 10; 11]. Hududning tabiiy-iqtisodiy xususiyatlari va resurs bazasi esa uning eksport salohiyatini shakllantiruvchi muhim omillar sifatida tavsiflangan [12; 13].

Bundan tashqari, zamonaviy tadqiqotlarda ekologik omillar, xususan, CO₂ emissiyasi va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining iqtisodiy o'sishga ta'siri o'rganilib, bu jarayonlar eksportning barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etishi qayd etilgan [14].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning maqsadi mintaqada eksport salohiyatini oshirishning iqtisodiy samarasi, shuningdek, SWOT tahlilidan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari, eksportning zamonaviy iqtisodiy tizimidagi ahamiyatini tahlil qilish, uni yanada rivojlantirish va shakllantirish yo'nalishlarini aniqlashdir. mavzuni ilmiy o'rganish, statistik tahlillar, mantiqiylik, tahlil va tadqiq etish jarayonida turli xil adabiyotlar va maqolalar tahlilidan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot ishi davomida Xorazm viloyati eksportining hozirgi holati, ya'ni eksport hajmi so'nggi 10 yil ichida sezilarli o'sishni namoyish etgani aniqlandi. 1-jadvalda viloyatning 2016–2024-yillardagi eksport dinamikasi aynan shu yillar kesimida keltirilgan (1-jadval).

1-jadval
Xorazm viloyati eksport dinamikasi (2016–2024)¹

Yil	Eksport hajmi (mln AQSh dollari)	O'sish sur'ati (%)
2016	66,2	—
2017	78,5	18,6
2018	95,3	21,4
2019	112,8	18,4
2020	98,6	-12,6
2021	118,4	20,1
2022	142,4	20,3
2023	192,7	35,3
2024	340,0	76,4

1 O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, Xorazm viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, viloyat eksporti 2016-yildagi 66,2 mln dollardan 2023-yilda 192,7 mln dollarga yetgan bo'lib, bunda kichik biznes subyektlarining o'sishi asosiy harakatlantiruvchi omillardan biri bo'lgan [4]. 2024-yilda esa keskin o'sish kuzatilib, Xorazm viloyati 340 mln dollarlik eksportga erishgan va bu 24 foizlik o'sishni tashkil etgan [6]. Mazkur ko'rsatkichlar asosida Xorazm viloyati Toshkent shahri bilan bir qatorda respublikada eksport o'sishi bo'yicha yetakchi hududlardan biriga aylangan [6].

2022–2023-yillardagi jadal o'sish, asosan, to'qimachilik va agrosanoat klasterlarida infratuzilmaning yaxshilanishi, sovuq zanjir (cold chain) imkoniyatlarining kengayishi, eksportni rag'batlantirish dasturlaridan foydalanish darajasining ortishi hamda kichik korxonalarining innovatsiyalarni joriy etish salohiyatining oshishi bilan izohlanadi [4].

Xorazm viloyatining asosiy eksport tarmoqlari quyidagilardan iborat:

To'qimachilik sanoati. Viloyatda Gurlan, Bog'ot, Xonqa, Urganch, Xiva va Hazorasp tumanlarida to'qimachilik, pillachilik va tikuvchilik korxonalari faoliyat yuritmoqda [12]. 2025-yilning yanvar oyida viloyat xorijga qiymati 3,5 mln AQSh dollariga teng to'qimachilik mahsulotlari eksportini amalga oshirgan [9].

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari. Viloyatda paxta tolasi, meva-sabzavotlar, uzum va poliz ekinlari yetishtiriladi. 2023-yilning birinchi yarim yilligida viloyat xorijga 1,0 mln AQSh dollariga teng bo'lgan 1,2 ming tonna uzum eksport qilgan [10].

Mebel ishlab chiqarish. So'nggi sakkiz yil ichida Xorazm viloyatida mebel sanoati hajmi uch baravar oshgan. Xonqa tumanida 10 gektar maydonda mebel sanoat zonasi tashkil etilgan [15].

Turizm xizmatlari eksporti. 2024-yilda viloyat 400 mln AQSh dollarlik turizm xizmatlari eksportini amalga oshirgan bo'lib, umumiy salohiyat 2 mlrd AQSh dollari deb baholangan [16]. 2025-yilning yanvar oyida xizmatlar eksporti hajmi 1,8 mln AQSh dollarini tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2,8 barobarga oshgan [11].

Qurilish materiallari. Viloyatda 663 ta qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyat yuritmoqda hamda qo'shimcha ravishda 100 mln AQSh dollarlik 40 ta yangi loyiha rejalashtirilgan [15].

Geografik yo'nalish sifatida, xususan, 2025-yilning yanvar oyida viloyatning jami tovar va xizmatlar eksporti 16,5 mln AQSh dollarini tashkil etgan [9]. Asosiy eksport hamkorlari qatoriga Rossiya, Pokiston, Afg'oniston, Iroq, Belarus, Qozog'iston va AQSh kiradi.

Ushbu tadqiqot ishining dolzarbligini yanada oshirish maqsadida SWOT tahlili o'tkazildi. O'tkazilgan tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, viloyatning strategik afzalliklari sifatida barqaror iqtisodiy o'sish, rivojlangan qishloq xo'jaligi bazasi, kengayib borayotgan to'qimachilik klasterlari hamda mikro va kichik korxonalarining ortib borayotgan salohiyati e'tirof etiladi [4].

Biroq mahsulot diversifikatsiyasining cheklanganligi va logistik muammolar asosiy to'siqlar sifatida qayd etilgan [5].

Milliy eksport strategiyalariga oid tadqiqotlarda tashqi savdoni diversifikatsiya qilish va yangi bozorlarni egallash zarurligi ta'kidlangan. Hududiy iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi eksport salohiyatini oshirish bilan bevosita bog'liqligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Zamonaviy tadqiqotlarda ekologik omillar, xususan, CO₂ emissiyasi va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining iqtisodiy o'sishga ta'siri o'rganilib, bu jarayonlar eksportning barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etishi qayd etilgan.

Shu bilan birga, yashil iqtisodiyot sharoitida yangi ish o'rinlarini yaratish va barqaror rivojlanishni ta'minlash eksport faoliyatining ekologik jihatlarni kuchaytirishga xizmat qilishi ko'rsatib o'tilgan. Statistik manbalar asosida hudud eksportining joriy holati va dinamikasi tahlil qilinib, asosiy eksport yo'nalishlari aniqlangan. Hududning tabiiy-iqtisodiy xususiyatlari va resurs bazasi esa uning eksport salohiyatini shakllantiruvchi muhim omillar sifatida tavsiflangan.

Quyida viloyat eksport salohiyatini har tomonlama baholash maqsadida o'tkazilgan SWOT tahlili natijalari keltirilgan (1-rasm).

KUCHLI TOMONLAR (S)	ZAIF TOMONLAR (W)
<ul style="list-style-type: none"> • Barqaror eksport o'sishi (2016–2024 yillarda 5 barobar) • Rivojlangan to'qimachilik va agrosanoat klasterlari • Boy tarixiy-madaniy meros (Xiva – YUNESKO ro'yxatida) • Yosh va faol mehnat resurslari (1 mln dan ortiq yoshlar) • Geografik joylashuv (Turkmaniston, Qozog'iston chegarasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cheklangan mahsulot diversifikatsiyasi • Logistik cheklovlar va transport infratuzilmasining yetishmasligi • Xalqaro standartlarga moslashish darajasining pastligi • Eksportchi korxonalarining moliyaviy cheklovlari • Kadrlar malakasining yetishmasligi
IMKONIYATLAR (O)	TAHDIDLAR (T)
<ul style="list-style-type: none"> • GSP+ imtiyozlari orqali Yevropa bozorlariga kirish • Erkin iqtisodiy zonalar va sanoat klasterlari • Davlat qo'llab-quvvatlash dasturlari va soliq imtiyozlari • Turizm salohiyatining kengayishi (2 mlrd dollar) • Raqamli savdo platformalari orqali yangi bozorlar 	<ul style="list-style-type: none"> • Jahon bozorida raqobatning kuchayishi • Valyuta kursidagi o'zgarishlar • Iqlim o'zgarishi va suv taqchilligi • Geosiyosiy beqarorlik • Xom ashyo narxlarining o'zgaruvchanligi

1-rasm. Xorazm viloyati eksportining SWOT tahlili²

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida Xorazm viloyatining eksport salohiyatini ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qilayotgan quyidagi asosiy muammolar aniqlandi:

Logistik va transport cheklovlari. Viloyatning respublika markazidan uzoqligi (temiryo'l uzunligi atigi 130 km) hamda dengiz portlariga chiqish imkoniyatining mavjud emasligi eksport xarajatlarining oshishiga olib kelmoqda [13]. Havo yo'llari mavjud bo'lsa-da, aviareyslar narxining yuqoriligi ham muhim muammolardan biri hisoblanadi.

Mahsulot diversifikatsiyasining cheklanganligi. Viloyat eksportida hanuzgacha xom ashyo (paxta tolasi, qishloq xo'jaligi mahsulotlari) ulushi yuqori bo'lib, qo'shimcha qiymat yaratilgan tayyor mahsulotlar ulushi past darajada qolmoqda [5].

Xalqaro sertifikatlash muammolari. Ko'plab mahalliy korxonalar xalqaro sifat standartlari (ISO, HACCP, CE) bo'yicha sertifikatlashga ega emasligi sababli ularning Yevropa va boshqa rivojlangan davlatlar bozorlariga kirish imkoniyatlari cheklanmoqda.

Qadoqlash va idish materiallari yetishmasligi. Eksportga mo'ljallangan tomat pastasi, o'simlik yog'i, turli xil jem va marmeladlar ishlab chiqarishda zarur bo'lgan qadoqlash materiallarining yetishmasligi jiddiy to'siqlardan biri bo'lib qolmoqda [14].

Moliyaviy cheklovlar. Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan to'liq foydalanish darajasi past bo'lib, institutsional, infratuzilmaviy va moliyaviy cheklovlar bu jarayonni sezilarli darajada cheklamoqda [4].

Kadrlar tayyorlash muammolari. Xalqaro savdo, marketing, logistika va eksport menejmenti yo'nalishlarida malakali kadrlarning yetishmasligi korxonalarining xalqaro bozorlarga samarali chiqishiga to'sqinlik qilmoqda.

Yuqorida keltirilgan tahlillar, tadqiqot natijalari hamda aniqlangan muammolar asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

Logistik infratuzilmani rivojlantirish:

Urganch xalqaro aeroportini kengaytirish va yuk tashish imkoniyatlarini oshirish;

Temiryo'l tarmoqlarini modernizatsiya qilish va yangi yo'nalishlar ochish;

Viloyatda zamonaviy sovuq zanjir (cold chain) logistika markazlarini barpo etish.

2 Muallif ishlanmasi

Mahsulot diversifikatsiyasini kengaytirish:

Qo'shimcha qiymat yaratilgan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirish;
Qayta ishlangan qishloq xo'jaligi mahsulotlari (quritilgan mevalar, konservalar, sharbatlar) eksportini kengaytirish;

“Xiva gilami”, “Xorazm gurvagi” kabi mintaqaviy brendlarni shakllantirish.

Xalqaro standartlarga moslashish:

Korxonalarni ISO, HACCP, CE standartlari bo'yicha sertifikatlash jarayonida moliyaviy qo'llab-quvvatlash;
Yevropa bozori uchun GSP+ imtiyozlaridan to'liq foydalanish;

Xalqaro standartlarga javob beradigan korxonalar sonini 10 baravar oshirish.

Kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish:

Urganch davlat universitetida “Xalqaro savdo va eksport menejmenti” yo'nalishini ochish;

Eksportchi korxonalar xodimlarini xorijiy tajriba asosida qayta tayyorlash;

Xorijiy universitetlar bilan qo'shma ta'lim dasturlarini yo'lga qo'yish.

Turizm eksportini maksimal darajada rivojlantirish:

Sayyohlarning o'rtacha qolish muddatini 1–2 kundan kamida 4–5 kunga oshirish;

Xiva, Urganch va boshqa hududlarda zamonaviy mehmonxonalar tarmog'ini kengaytirish;

Madaniy turizm, gastronomik turizm va ekoturizm dasturlarini ishlab chiqish.

Raqamli eksport infratuzilmasini shakllantirish:

Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xalqaro elektron savdo platformalariga (Alibaba, Amazon) chiqarish;

Viloyat eksportchilari uchun yagona raqamli portal yaratish;

Onlayn marketing va branding bo'yicha treninglar tashkil etish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Xorazm viloyati so'nggi yillarda eksport sohasida sezilarli yutuqlarga erishgan — eksport hajmi 2016-yildagi 66,2 mln AQSh dollaridan 2024-yilda 340 mln AQSh dollariga yetgan. Viloyatda to'qimachilik, qishloq xo'jaligi, mebel ishlab chiqarish hamda turizm xizmatlari asosiy eksport tarmoqlari sifatida shakllanib bormoqda.

Shu bilan birga, logistik cheklovlar, mahsulot diversifikatsiyasining yetarli darajada emasligi, xalqaro standartlarga moslashish darajasining pastligi hamda moliyaviy qiyinchiliklar viloyat eksport salohiyatining to'liq ro'yobga chiqishiga to'sqinlik qilmoqda.

2026-yilda eksport hajmini 510 mln AQSh dollaridan oshirish bo'yicha belgilangan vazifaga erishish uchun logistik infratuzilmani rivojlantirish, mahsulot assortimentini kengaytirish, xalqaro sertifikatlash tizimlarini joriy etish, kadrlar salohiyatini oshirish hamda raqamli savdo platformalaridan keng foydalanish zarur. Turizm eksportini 2 mlrd AQSh dollari miqdoridagi salohiyatga yaqinlashtirish viloyat iqtisodiyotini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Davlat tomonidan ajratilayotgan 1,6 mlrd AQSh dollarlik investitsiyalar, soliq va bojxona imtiyozlari hamda eksportni rag'batlantirish dasturlari viloyat eksport salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun mustahkam zamin yaratadi. Biroq ushbu imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun davlat organlari, tadbirkorlik subyektlari va ilmiy muassasalar o'rtasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. *O'zbekistonning qaysi hududi eksport va import hajmi bo'yicha yetakchi?* — **Daryo.uz**, 2025-yil 1-aprel.
2. *Xorazmni zamonaviy qiyofaga keltirish, yo'l va suv infratuzilmasini yaxshilashga 1 mlrd 600 mln dollar ajratiladi.* — **Gazeta.uz**, 2026-yil 4-mart.
3. *Effective utilisation of small business export potential in the Khorezm region.* **American Journal of Economics and Business Management**, 2025.
4. Ibadullaev, E. (2025). *Systematic Analysis of Improving Export Efficiency in Khorezm Region.* **American Journal of Economics and Business Management**, 8(9), 4270–4277.
5. *New Export Strategies of Uzbekistan.* **Consulate General of the Republic of Uzbekistan**, 2024.
6. Jumaniyozov, F., & Xudarganov, T. (2025). *Hududlar iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishining xorij tajribasi.* **Молодые ученые**, (3), 18.
7. Jumaniyozov, F. (2024). *Opportunities to create new jobs in the context of the transition to a “green” economy.* **University Research Base**, 264–267.

8. Xorazm viloyati statistika boshqarmasi. *2025-yil yanvar oyi eksport ko'rsatkichlari*. <https://xorazmstat.uz>, 2025.
9. Xorazm viloyati statistika boshqarmasi. *Uzum eksporti*. <https://xorazmstat.uz>, 2023.
10. Xorazm viloyati statistika boshqarmasi. *Xizmatlar eksporti ko'rsatkichlari*. <https://xorazmstat.uz>, 2025.
11. *Xorazm viloyati*. **Qomus.info**. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
12. *Xorazm viloyati*. **Vikipediya**. O'zbek tilidagi erkin ensiklopediya.
13. Sherjonov, S., Axmedova, D., Masharipova, X., Niyozmetov, D., & Jumaniyozov, F. (2025). *The impact of CO₂ emissions and renewable energy on economic growth in Uzbekistan: A VECM analysis*. **AIP Conference Proceedings**, 3331(1), 030024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>